

Stockholm Resilience Centre

Rapport

December 2023

Dialogsamtal om vatten, landskap och klimat på Öland

November 2022 – Mars 2023

Stockholm
University

Stockholm
Resilience Centre

Omslagsbild: Presentation av gemensamma strategier

Photo: C. Seiferth

Citering: Seiferth, C., Tengö, M., Andersson, E. & Cunningham, C. 2023. *Dialogsamtal om vatten, landskap och klimat på Öland*. Projektrapport, Stockholms Resilienscentrum, Stockholms Universitet.

Finansiering: Projektet finansierades av forskningsrådet Formas (projektnummer 2020-01614) och Horizon Europe Framework Programme of the European Union genom projektet "ALFAwetlands – Wetland restoration for the future" (projektnummer 101056844).

Översikt

INTRODUKTION	4
BAKGRUND	5
WORKSHOP-PROCESSEN	7
WORKSHOP 1	8
<i>Mål och drivande frågor</i>	8
<i>Aktiviteter</i>	8
Enkät 1 och introduktion till projektet och workshop-process	8
Aspirationsmoln	9
Olika sidor av vattenfrågan	9
Bred problemförståelse	11
Potentiella åtgärder	11
Systemblommor.....	12
Avrundning av workshop 1	14
WORKSHOP 2:	15
<i>Mål och drivande frågor</i>	15
<i>Aktiviteter</i>	15
Vandringsworkshop och dagbok.....	15
Gemensam reflektion och kollage	18
Synergier.....	19
Frön för gott samarbete.....	19
Avrundning av workshop 2	20
WORKSHOP 3	21
<i>Mål och drivande frågor</i>	21
<i>Aktiviteter</i>	21
"Tre horisonter" (3H) - ett verktyg för att diskutera vägar mot en önskvärd framtid.....	21
3H vernissaget	25
Kartläggning av handlingsalternativ.....	25
Strategier	26
Avrundning av workshop 3	30
REFLEKTION KRING FORSKNINGSFRÅGOR	31
DELTAGARNAS SYSTEM-, MÅL- OCH OPERATIVA KUNSKAP	31
Systemkunskap	31
Målkunskap.....	31
Operativ kunskap	32
FÖRÄNDRINGAR I PERSPEKTIV ÖVER TID	32
Vad är egentligen problemet? Från generell till konkret problemformulering	32
Vad finns det egentligen för lösningar? Mot konkreta förslag och att se möjligheter	33
Synergi-orienterat tänkande	33
SLUTORD	34
APPENDIX	35
I klarspråk.....	35
Uppförandekontrakt för kunskapsutbyte under workshop	37
Deltagarlista	39
Program för workshopar	40

Introduktion

Denna rapport är en beskrivning och sammanställning av tre workshopar om vatten, klimat och landskap på Öland. De tre workshoparna är en del av forskningsprojektet *Samskapande av kunskap och kapacitet för klimatanpassad landskapsförvaltning*, som syftar till att bygga gemensam kunskap för vattenförvaltning och klimatanpassning, med särskilt fokus på hur olika aktörer, enskilt och i samverkan, kan hantera pågående och nya utmaningar på Öland. Genom att bjuda in olika aktörer till en process för "samskapande av kunskap" där olika perspektiv och typer av kunskap (både vetenskaplig, praktisk och lokal kunskap) sammanförs och diskuteras syftar projekten till att möjliggöra en gemensam problemformulering och vision för Ölands vattenförvaltning. Det syftar också till att utveckla och utvärdera metoder för samskapande i liknande sammanhang, i Sverige såväl som inom EU. Projektet leds av forskare från Stockholms Resilienscentrum på Stockholms Universitet, finansieras av forskningsrådet FORMAS och pågår 2021–2023. Projektets syfte och mandat och uppdrag är därmed grundade i en bedömning av forsknings- och kunskapsbehov nationellt och internationellt. Aktiviteterna sker i samförstånd och samarbete med Ölands Vattenråd och Kalmar Länsstyrelse och kommer att samla en bred grupp av aktörer med olika förståelse och prioriteringar vad det gäller bruk av vatten. Syftet är att i dialog skapa mångsidig förståelse av de utmaningar och möjligheter som finns för att förbättra förmågan till klimatanpassning och landskapsförvaltning.

De tre workshoparna hölls under november till mars 2022-2023 på Station Linné och Ölands Folkhögskola. Det var i stort sett samma deltagare under alla tre workshoparna, ca 20 representanter från lantbrukare, länsstyrelsen, Borgholm och Mörbylånga kommun, och från naturskydds- och hembygds-organisationer, inklusive Södra Ölands Världsarv. Workshoparna var en och en halv till två dagar. Fokus och innehåll samt vilka deltagare som skulle bjudas in diskuterades i förväg med representanter för Ölands Vattenråd och ansvariga för vatten- och biologiska mångfald på länsstyrelsen i Kalmar.

Den första workshopen hade fokus på att gruppen, inklusive workshop-ledarna, skulle lära känna varandra, samt att öka den gemensamma förståelsen av problemet och hur olika delar av systemet, vatten och landskap och dess olika användningsområden hänger ihop, och hur klimatförändringar påverkar. Den andra workshopen hölls delvis utomhus, med besök till tre olika platser med vatten i landskapet: en byggd bevattningsdamm, en våtmarksrestaurering, och en av de få orörda sjöarna på Öland. Vid varje besök berättade en av deltagarna om platsen. Den tredje workshopen blickade framåt – vad är utmaningarna vi står inför, vad är visioner framåt och vad behöver förändras för att komma dit. Under workshop-serien användes olika metoder för reflektion och utvärdering. Deltagarna fyllde i en enkät före och efter och intervjuades efteråt.

Rapporten har tre delar. Den första delen ger en bakgrund till projektet och introducerar forskningsprojektet. Den andra delen går igenom workshopprocessen steg för steg i de tre workshoparna. Den tredje delen ger reflektioner på forskningsfrågorna och kring vad processen ledde till. Vi hoppas att denna rapport kan vara till nytta för deltagarna och förhoppningsvis andra aktörer på Öland och i andra delar av Sverige, som beskrivning av en samverkansprocess och som en startpunkt för fortsatta samtal och samverkan.

Bakgrund

Kraftiga skyfall och torra varma somrar i kombination med långsamt sjunkande grundvattennivåer har gjort att vatten seglat upp som ett centralt tema för klimatarbete i Sverige – inte minst på Öland. Klimatförändringar förvärrar den redan svåra uppgiften att balansera och förvalta olika värden i ett och samma landskap – som matproduktion, biologisk mångfald, rekreation och kulturarv. Samtidigt finns det mycket potential vad gäller vattenförvaltning, inte minst i samverkan, på Öland. Ett bättre helhetsgrepp byggt på samförstånd och samarbete mellan olika aktörer skulle kunna stärka landskapsförvaltning som ett verktyg för att bibehålla olika kvaliteter och stödja olika intressen, alltifrån att producera mat och naturupplevelser till att reglera vattenflöden.

Klimatsäkring, att integrera klimatförändringar i bredare hållbarhetsfrågor, är ett växande fokus globalt och i Europa. Hantering av våtmarker, vattenkvalitet och flöden är avgörande i europeisk klimatanpassning, men strategierna varierar geografiskt. Framtida planer måste ta itu med översvämningar, torka, kolbindning och ekosystemtjänster och överväga indirekta effekter samt vattnets mångsidiga kopplingar till människor och landskap. Detta kräver ett lärandeorienterat, ekosystembaserat sätt att förvalta landskap som kan hantera flera utfall samtidigt och planera för flera olika värden.

Tvärvetenskaplig forskning som görs i samarbete mellan forskare och aktörer i samhället är ett växande område inom miljöforskning. Tanken är att detta kan leda till att kunskapen som genereras har hög relevans för att arbeta med konkreta utmaningar i samhället, samt att forskare i kan lära av experter som är direkt engagerade med dessa utmaningar. Dessutom finns det förhoppningar kring att samverkansprocesser som fungerar väl i sin tur kan bidra till att ny kunskap och lärande leder till faktiska förändringar mot att bättre hantera miljöutmaningar som klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. Eftersom detta är ett ganska nytt forskningsfält, pågår metodutveckling – hur kan samverkan ske på ett bra och effektivt sätt i olika sammanhang. Det finns också ett behov att utveckla metoder och angreppssätt för att analysera och bättre förstå vad det är som fungerar och under vilka förutsättningar.

Det är här projektet *Samskapande av kunskap och kapacitet för klimat-anpassad landskapsförvaltning* kommer in. Den övergripande frågan är: Kan ett bättre helhetsgrepp byggt på samförstånd och samarbete mellan olika aktörer stärka landskapsförvaltning som ett verktyg för att bibehålla olika kvaliteter och stödja olika intressen?

Vi har utvecklat ett angreppssätt med tre workshopar för att 1) skapa förutsättningar för samskapande av kunskap kring landskap, vatten och klimatförändringar, och 2) samtidigt utvärdera hur dessa förutsättningar leder till för gemensamt lärande (eller inte). I bilden nedan ser man tre komponenter som vi vill adressera i workshoparna: Att skapa en **bred kunskapsbas**, där ingången är att de olika deltagarna bidrar med kompletterande kunskap för en helhetssyn på landskapet, utmaningarna och var som kan vara vägar framåt. Att arbeta med **landskapet och dess historia**, detta gjorde vi framförallt genom att en av workshoparna var en så kallad vandringsworkshop, där vi besökte tre platser där insatser gjorts kring vattenfrågorna. Att fokusera på **gemensam förmåga att agera**, dvs att ingången är att i princip alla vägar framåt kräver samarbete - mellan markägare, beslutsfattare på kommun och länsstyrelse, frivilligorganisationer och andra.

Den här figuren ger en översikt över hur forskningsprojektet är upplagt och hur de tre workshoparna är designade för att arbeta med en bred kunskapsbas, landskapet och dess historia och en gemensam förmåga till handling, för att tillsammans leda till bättre beredskap för att hantera framtida klimatförändringar och en mer osäker nederbörd på Öland.

De tre workshoparna är designade för att engagera deltagarna och deras kunskap, som kan beskrivas som tre olika sorters kunskap: systemkunskap, målkunskap, och operationell kunskap. Dessa tre kunskapsstyper anses vara kompletterande för att bygga handlingskraft och möjliggöra ny förståelse och leda till positiv förändring. **Systemkunskap** är beskrivande och objektiv och berör olika delar av "systemet" – i det här fallet ekologiska och samhällsliga faktorer och interaktioner som påverkar vatten i landskapet. **Målkunskap** handlar om olika uppfattningar om vad som är önskvärt och kopplas till etik och värderingar. Det inkluderar deltagarnas förståelse av andra aktörer och hur deras mål kan samverka eller hamna i konflikt med ens egna. **Operativ kunskap** handlar om hur man kan påverka och skapa förändring, till exempel kunskap om att hitta finansiering, att koppla ihop olika aktörer och skapa opinion. Att hitta vägar till handling är avgörande för att översätta förståelse till beslut som är relevanta och fungerar i praktiken.

I forskningen använder vi dessa tre former av kunskap för att analysera vad workshoparna ledde fram till. Informationen som analyseras är dokumentationen från de tre workshoparna, det material som deltagarna jobbade fram tillsammans, anteckningar samt även enkäter och intervjuer. Inför workshoparna blev deltagarna informerade om hur forskarna samlar in och använder information under workshoparna, särskilt personlig information och åsikter. Deltagarna har rätt att när som helst säga att viss information inte får användas. Alla deltagarna har också fått en chans att kommentera denna rapport och godkänna (eller protestera mot) användandet av foton och annat material. De skrev på ett samtyckesdokument för att ge sin tillåtelse till användning enligt vad som beskrivits (se Appendix 1 som är en kort beskrivning av projektet, och Appendix 2 som är samtyckesdokumentet).

Workshop-processen

Vår intention var att samla en kärngrupp av aktörer som var intresserade av att samarbeta och som representerar olika intressen men också olika sorters kunskap om landskapet, en så kallad "koalition för förändring" - en engagerad, kapabel och legitim aktörsgrupp. Vi sökte deltagare med ett intresse för dialogbaserade processer och samarbetsprojekt, med kopplingar till andra intressenter, som kan koppla ihop olika grupper och sammanhang, samt är öppna för förändring och villiga att vidga sina vyer.

Innan vi påbörjade processen etablerade vi kontakt med tre nyckelinformanter, aktiva i Ölands Vattenråd och vid Länsstyrelsen Kalmar, som har bred erfarenhet av samarbete och dialog med aktörer på Öland. De hjälpte oss med att identifiera och föreslå viktiga aktörer som måste vara med i vår workshop-process. Vi bjöd in innehavare av praktisk och erfarenhetsbaserad kunskap, inklusive lantbrukare, representanter för fritidsfiske, lokala hembygds- och naturskyddsorganisationer, samt aktörer som är kunniga inom och delaktiga i förvaltning inom kommun och länsstyrelse med relevans för frågorna. Vi landade i en grupp på 17 personer.

Översikt över workshop-processen

Workshop 1

Problembild och systemtänkande

10 – 11 november 2022

Station Linné

Mål och drivande frågor

Den första workshopen ägde rum vid Station Linne på Öland torsdag den 10 november och fredag den 11 november. Det övergripande målet för den första workshopen var att lära känna varandra, lägga grunden för en bra dialogprocess, bygga förtroende, röra oss mot en gemensam problemförståelse och främja systemförståelse och helhetstänkande kring markförvaltnings- och vattenförvaltningsfrågor.

Under de två dagarna diskuterade vi dessa frågor:

- Hur förstår olika aktörer vattenproblematiken på Öland?
- Vilka insatser finns det för att lösa Ölands vattenproblem?
- Vem påverkas av, vem bestämmer, vem är inblandad i, och vem bryr sig om insatserna?
- Vilka möjligheter och utmaningar finns det kring existerande insatser?

Inför workshopen fick deltagarna i uppdrag att ta med följande:

- Ett foto eller en sak som säger något om varför vatten i landskapet är viktigt för dig
- Ett foto eller en sak som säger något om problemen och utmaningarna från ditt perspektiv

Aktiviteter

Enkät 1 och introduktion till projektet och workshop-process

När deltagarna anlände fick de fylla i en enkät om med bakgrundsfrågor om vatten, klimat och landskap och deras egen roll som aktörer på Öland. Workshopen inleddes med en introduktion av forskningsprojektet. Nästa steg var att gå igenom nyckelfaktorer för dialog och ett gott samtalsklimat. Detta innehåller grundtankar om jämlikhet - att ge alla samma plats och utrymme, om att lyssna med empati och en öppenhet för att lyssna på och förstå var åsikterna kommer ifrån. Utgångspunkten är att olika kunskap och perspektiv kompletterar varandra och att ha en konstruktiv diskussion som mål, snarare än konsensus. Det finns motsättningar och dessa behöver synas för att förstå utmaningarna.

Efter detta fick deltagarna gå igenom och skriva under två dokument: en uppförandekod där man accepterade att försöka hålla sig till intentionerna ovan om ett gott samtalsklimat (se Appendix 3), samt ett samtyckesdokument (se ovan och Appendix 1 och 2).

Aspirationsmoln

Aspirationsmoln

Efter dessa preliminära steg fick deltagarna uttrycka sina förväntningar och mål för workshop-serien. Till frågan "Vad hoppas du få ut av att delta i de tre workshoparna?" skrev deltagarna ner sina förväntningar, som sattes upp på väggen och bildade ett slags kollage som vi kallade för aspirationsmoln.

Olika sidor av vattenfrågan

Alla deltagarna presenterade sig för varandra genom att beskriva det foto eller sak som beskrev varför vatten i landskapet är viktigt. Övningen gav en start på diskussionerna som visade på att alla aktörer har ett engagemang i frågan, som kan vara både personligt och yrkesmässigt. Vi fick även en möjlighet att bygga en gemensam kontext, där vikten av och det positiva med friskt och tillgängligt vatten betyder. Med andra ord; varför är vatten så viktigt för oss?

Exempel på deltagarnas positiva anknytningar till vatten: förutsättning för liv, fåglar, viktigt produktionsmedel

Positiva kopplingar som presenterades inkluderade vatten som en förutsättning för liv, men också önskan att återställa öns våtmarker och att bidra till bevarandet av den biologiska mångfalden. En deltagare nämnde vattnets betydelse för samverkan och gav exemplet för lyckad samverkan är när "alla är lika missnöjda".

Nästa steg var att presentera den andra gruppen foton - som representerade problemen och utmaningarna från deltagarnas perspektiv. Det som kom upp här illustrerade deltagarnas förståelse av grundorsakerna till problemet, såsom öns historia av omfattande dränering för jordbruksmark, nuvarande vattenförbrukning, samt pågående och potentiella konsekvenser av vattenbrist på Öland, som förlusten av unik biologisk mångfald kopplad till exempel till rik-kärr. Detta blev starten på att skapa en delad och bred problemförståelse.

Deltagares negativa anknytningar till vatten:

- Utdikat landskap
- Snabb avrinning
- Lagstiftning står i vägen
- Långsiktiga lösningar svårt
- Utarmning av arter
- Snabba förändringar

Exempel på deltagarnas negativa anknytningar till vatten

Bred problemförståelse

Deltagarna deltog i en *brainstorming*-övning då de funderade på nyckelaspekter av de utmaningar som karaktäriserar vattenfrågan på Öland. Dessa presenterades och samlades på en white-board, med syfte att någorlunda samla ihop besläktade faktorer. Vissa betonade landskapsfaktorer, hur utdikning och andra förändringar gör att vatten inte hålls kvar i landskapet, och hur den biologiska mångfalden påverkas negativt när nyckel-habitat försvinner på grund av torra. Andra tog upp politiska och ekonomiska faktorer, att lagstiftning står i vägen för förändring, att bankerna har stort inflytande över markägarnas beslut, och politiskt ointresse. Sociala aspekter, konsumtionsmönster relaterat till vatten (inklusive av turister), konflikter mellan olika användning och att problemen inte syns de år det inte är vattenbrist diskuterades också.

Olika aspekter av problemet från workshop 1

Potentiella åtgärder

Med en rad olika aspekter av vattenfrågan nu ute på bordet, tog sig deltagarna an att identifiera möjliga insatser och konkreta åtgärder. Deltagarna ombads identifiera förebyggande såväl som akuta åtgärder. Här användes en "think-pair-share" aktivitet som ett sätt att identifiera och prioritera viktiga åtgärder. Deltagarna sitter först individuellt och spånar möjliga insatser/åtgärder till problemformuleringar vilket de skriver ner på post-it-lappar. Efter det satte sig deltagarna i mindre grupper och presenterade samt diskuterade förslagen. Post-it lapparna kan sedan flyttas runt och deltagarna kan tillsammans identifiera kategorier av insatser och åtgärder.

Alla förslag och idéer sattes upp på väggen och grupperades. Under kafferasten fick deltagarna välja två åtgärder som de ville jobba vidare med. Detta gjordes genom att sätta ett klistermärke på de post-it-lapparna med problemformuleringar som de ville diskutera vidare.

En systemblomma för att restaurera våtmarker

Övningen med systemblommor utgjorde huvudmomentet för den första workshopen.

Funderande deltagare. Komplexa system är inte lätt navigerade. Det är därför en mångfald av bakgrunder och perspektiv behövs!

Workshop 2:

Möten i landskapet och en mångfald av perspektiv

9 – 10 mars 2023

Utomhus och Ölands Folkhögskola

Mål och drivande frågor

Den andra workshopen ägde rum på tre olika platser i landskapet på Öland den 30 mars och den 31 mars på Ölands Folkhögskola i Ölands Skogsby. Det övergripande målet för den andra workshopen var att genom att vandra och diskutera på plats i landskapet skapa förutsättningar för att lyfta fram 1) olika kunskap och förståelse, inklusive praktisk kunskap som kommer från arbete på plats över tid, samt även 2) olika former av engagemang och omsorg om landskapet. Vi önskade ge deltagarna en fördjupad förståelse av varandra som aktörer och potentiella "stewards", personer som aktivt bryr sig om värden i landskapet. Även om olika aktörer kan prioritera olika värden så kan förståelse och respekt för andras engagemang skapa förutsättningar för samarbete och större gemensam handlingsförmåga. Att vara utomhus gav en ny möjlighet att se olika perspektiv och ha en positiv upplevelse tillsammans som grupp.

Under de två dagarna belyste vi:

- Vad finns det för olika värden och intressen kring en viss plats?
- Vem eller vad representerar dessa värden?
- Hur kan olika värden och intressen samexistera?
- Finns det goda exempel på samverkan och synergier mellan olika intressen?
- Vad är viktigt att värna i nutiden för att främja gott samarbete i framtiden?

Inför workshopen fick deltagarna i uppdrag att ta med följande:

- En kamera/smartphone för att kunna ta bilder under vandringen

Aktiviteter

Vandringsworkshop och dagbok

Syftet bakom den andra workshopen var att bjuda in Ölands landskap i samverkansprocessen. Att fortsätta skapa en ömsesidig förståelse för olika kopplingar och värden kring en viss plats, att fundera kring individuell och gemensam möjlighet att påverka, samt fortsätta bygga relationer och förtroende bland deltagarna. Med detta mål deltog deltagarna i en **vandringsworkshop** på tre olika platser ute i det öländska landskapet: Möckelmossen och Södra Utmosen i Mörbylånga kommun och en bevattningsdamm i Borgholm kommun. Vid varje plats var en eller två av deltagarna "värd" för platsen, berättade om platsens historia och förvaltning, och delade med sig av deras personliga erfarenheter och kopplingar till platsen. Sedan öppnades det upp för frågor och andra deltagare som gav ytterligare perspektiv och relationer till varje plats.

Deltagare på vandring i landskapet, med plats för informella samtal. Vi överraskades av kyla och snö men fick vacker sol.

Många deltagarna delade med sig av sina intryck informellt under småprat på promenaderna vid platserna, men de fick även en uppgift att reflektera skriftligt i en dagbok samt ta fotografier. Dagboken innehöll ledande frågor som hade utformats för att stimulera deltagarnas reflektion och engagemang i platserna som besöktes:

Före vandringen:

- Vad associerar du med de platser vi besöker idag? Har de någon speciell betydelse för dig?

Frågor att besvara vid varje plats:

- Vilka tankar och känslor framkallar den här platsen hos dig?
- Vad utlöser dessa tankar och känslor?
- Finns det något intressant, nytt eller överraskande?
- Vad kan du föreställa dig att göra här?

Fråga till efter vandringsworkshopen:

- Vad kan vi lära oss av dem som tar hand om de olika platserna vi har besökt?

Dessutom ombads deltagarna ta foton som de tyckte fångade de tankar och känslor de tre platser framkallade.

Besök I: Möckelmossen

Möckelmossen är Stora Alvarets största sjö och en naturlig våtmark som inte är påverkad av utdikning. Den ingår i UNESCO:s världsarv *Södra Ölands odlingslandskap* och lockar många besökare varje år. Nyligen har det skett satsningar på platsen för att öka tillgänglighet och ge mer information. Vid besöket i Möckelmossen låg fokus på interaktionen mellan världsarvet, turism och rekreation, lantbruk samt miljönyttan hos våtmarkerna.

Besöket vid Möckelmossen inleddes med en mindfulness-övning, där deltagarna fick vandra i tystnad och blev uppmanade att aktivt ta in platsen och landskapet, och lyssna, lukta, känna.

På plats vid den restaurerade plattformen för besökare fick deltagarna höra om vikten av betesdjur i det levande odlingslandskapet på södra Öland. De fick också lyssna på historien bakom processen att göra den södra delen av Öland till ett UNESCO-världsarv. Processen har ibland kallad den 'mest demokratiska världsarvsprocessen' på grund av den höga graden av engagemang och deltagande från lokala jordbrukare och markägare. Deltagarna reflekterade också över de många problem som uppkom i samband med de torra somrarna 2016 och 2018, då det inte fanns något öppet vatten att se i Möckelmossen. En deltagare beskrev också hur viktig Möckelmossen varit historisk som vattenkälla till betesdjur, och hur många byar delade på rätten att ta sina djur dit.

Exempel på deltagarnas intryck och tankar kring besöket i Möckelmossen:

“Landskapets storslagenhet, även om det är ett brukat landskap ger det en känsla av vildmark i betydelsen att det inte är befolkat eller bebyggt”

“Intressant bakgrund om bildandet av världsarvet. Bra att höra och se hur man gjort detta vattenområde mer tillgängligt.”

Besök II: Anlagd bevattningsdamm och våtmark

Vi besökte en **bevattningsdamm** i Borgholms kommun som är kombinerad med en våtmark. Den är anlagd av en privatperson för att kunna bevattna närliggande marker. Med hjälp av Borgholms kommun anlades våtmarken 2012 och dammen byggdes 2016. Dammen har en kapacitet på 100 000m³, vilket är gränsen för att den ska räknas som en vattenverksamhet som kan hanteras av länsstyrelsen och inte behöver prövas i en Mark-och Vattendomstol. Deltagarna fick en inblick i samverkansprocessen som ledde till våtmarksrestaureringen, då lantbrukaren fick stöd och hade ett nära samarbete med kommunen och Länsstyrelsen. En intensiv och rik diskussion hölls om möjligheter för synergier mellan matproduktion och naturvård - men också om begränsningar och knepigheter. Olika artgrupper som är skyddsvärda har olika behov. Intensiv nederbörd vid vissa tillfällen och torka vid andra ger olika förutsättningar, och byråkrati gör att det är svårt att vara flexibel. Värden på platsen beskrev hur bevattning har gett bättre markstruktur och jordar som håller fukt bättre.

Exempel på deltagarnas intryck och tankar kring besöket vid bevattningsdammen

“Hopp, oro och känsla av hur både lätt och svårt det kan vara att få olika intressen att mötas.”

“Genialiska lösningar som kan gynna både mångfald och produktion.”

Besök III: Södra Utmosse

Södra Utmosse är en våtmark som har dikats ut men som har restaurerats i flera omgångar, delvis i samverkan mellan länsstyrelse och intresseorganisationer. Nu är det en plats som lockar till fågelskådning med tillgång till plattformar och utkikstorn. Här var fokuset på möjligheter till samverkan mellan rekreation och turism och värden för biologisk mångfald.

Deltagarna fick veta mer om den senaste restaureringen av Södra Utmosse, som var en omfattande insats där 8000m³ jord har avlägsnats för att skapa en öppen våtmark. Projektet beskrevs som uppskattat av de berörda markägarna, och den södra delen av Södra Utmosse används som betesmark.

Exempel på deltagarnas intryck och tankar kring besöket vid Södra Utmosse

“Stor åtgärd som gjort en stor förändring av landskapet, väcker inspiration.”

“Vad händer i vår? Fågelliv, Ny betesmark! Mycket vatten, i en återskapad stor öppen våtmark.”

De reflekterande dagböckerna visar att det finns många olika värden knutna till dessa tre platser. Medan vissa förknippade Möckelmossen med skridskoturer, såg andra den som en utmärkt utgångspunkt för vandringsturer på stora Alvaret. Andra noterade tystnaden, frånvaron av andra människor och platsens skönhet. Dagböckerna visade också att deltagarna upplevde kombinationen av våtmark och bevattningsdamm som viktig för livsmedelsproduktionen, men också för att bidra till bevarandet av den biologiska mångfalden. Deltagarna delade också sin förvåning över hur lång och dyr processen med att återställa Södra Utmosse var, men noterade också hur viktigt det är att ha alla berörda markägare med på tåget.

När deltagarna fick frågan om vad de kan lära av de olika personerna som tar hand om dessa tre platser, reflekterade deltagarna över vikten av engagemang, vikten av att ta hänsyn till olika värderingar när de genomför insatser och vikten av att träffas personligen för att titta på olika platsers förutsättningar.

Exempel på reflektioner och tankar/ funderingar deltagarna tog med sig från vandringsworkshopen

“Det går att hålla kvar vattnet på land om man hittar rätt plats, finansiering och vilja.”

“Vi kan lära oss att det finns olika behov och intressen när åtgärder ska göras i värdefulla natur- och kulturområden. Ibland kanske de inte sammanfaller och då är det viktigt att kunna lyssna på varandra.”

Gemensam reflektion och kollage

Dagen efter vandringsworkshopen samlades deltagarna på Ölands folkhögskola för att reflektera över gårdagens intryck. Den första aktiviteten var att var och en presenterade ett foto som de tagit under gårdagens vandring. Efter presentationerna sattes fotona på A3 papper och bildade ett gemensamt kollage från intryck av gårdagen. Varje bild fick en kort bildtext.

Intryck från gårdagen

Ett kollage

Synergier

De olika besöken under vandringsworkshopen gav en möjlighet för deltagarna att få besöka och lära sig på plats om olika samarbetsinitiativ kring hållbar mark- och vattenförvaltning. Hur har synergier mellan olika intressenter och användningsområden identifieras och faktiskt implementerats? Kan dessa synergier visa oss vägen för kreationen av nya idéer för att lösa komplexa problem? Vad är det som egentligen krävs för att nya och kreativa initiativ tas fram?

Deltagarna fick post-it-lappar i olika färger för att i grupper brainstorma möjliga tillvägångssätt för att stärka synergier mellan olika intressen och värden. Deltagarna lyfte observationer från de olika platserna under vandringen, samt la till egna erfarenheter, idéer, projekt, och möjliga synergier de själva skulle vilja bidra till.

Resultatet var många exempel olika synergier mellan bevattningsdammar, restaurering av våtmarker, information om vattnets betydelse i landskapet och att göra platser tillgängliga för besökare. Deltagarna fram förde idéer med restaurering av våtmarker, såsom minskad risk för översvämningar, bevarande av biologisk mångfald, stöd till livsmedelsproduktion och skapande av platser för rekreation. Många idéer om hur olika aktörer kan bidra med kunskap, kompetens, erfarenhet och engagemang delades också.

Frön för gott samarbete

Utifrån resultaten på post-it lapparna fick deltagarna spåna fram **frön för gott samarbete**. Vad för värderingar eller förutsättningar krävs för att få igång aktiviteter för att värna ökade synergier för hållbar mark- och vattenförvaltning på Öland? Varje frö representerar en positiv aspekt av samarbete som de olika grupperna skulle vilja se mer av i framtiden. Ur dessa positiva aspekter, om de planteras tillsammans, skulle kunna blomma fram initiativ, åtgärder och agerande som kan bidra till ett bättre system.

Exempel på frön

- Konflikt hantering
- Kreativitet
- Tillit
- Personliga kontakter
- Engagemang
- Syfte, medvetenhet, vilja
- Inspiratörer bl. a. "glada bönder", med positiva erfarenheter
- Dialoger
- Fysiska möten på plats i landskapet
- Kunskap (inkl. gammal sådan) och utbildning

Avrundning av workshop 2

Efter att ha sått frön för framtida samarbete fick deltagarna en möjlighet att reflektera över sitt lärande så här långt. De jobbade med ett verktyg som heter *cirklar, kvadrater och trianglar* där varje form representeras av en fråga för att hjälpa till att sortera sina tankar:

Kvadrater: Vad framstår som tydligt och klart?

Trianglar: Vad tar du med dig från workshop 2? Skriv ner tre saker du tar med dig.

Cirklar: Vad snurrar fortfarande i huvudet? Vad känns oklart?

Dagen avslutades med en öppen diskussion för att höra deltagarnas perspektiv på workshop 2, och vad som kan förbättras framöver.

Workshop 3

Visioner för framtiden och möjliga vägar framåt

30 – 31 mars 2023

Ölands Folkhögskola

Mål och drivande frågor

Det övergripande målet för den tredje workshopen var att mobilisera kollektiv och individuell vilja att bidra till och agera för förändring i en positiv riktning. Workshopen siktade på att bygga på kunskapen som förvärvats i de tidigare workshoparna med syfte för att identifiera och diskutera vägar framåt för så kallad transformerande förändring – dvs. förändringar som kan ifrågasätta "business-as-usual" och innebär nytänkande och nya vägar framåt.. Målet var att vid slutet av workshopen landa i konkreta strategier för att bemöta hållbarhetsutmaningar kring Ölands mark- och vattenförvaltning.

Under de två dagarna diskuterade vi dessa frågor:

- Vad är olika aspekter av en önskvärd framtid?
- Vad är olika sätt att röra sig mot önskad framtid?
- Vilka åtgärder kan vidtas, av vem, var, på vilken nivå, när?
- Vad är befintliga eller potentiella hinder för att agera?

Aktiviteter

"Tre horisonter" (3H)- ett verktyg för att diskutera vägar mot en önskvärd framtid

Med den gemensamma förståelse och kunskap från workshop 1 och 2 som bas, diskuterades vägar mot en önskvärd framtid med hjälp av ett ramverk som heter "three horizons" eller tre horisonter (3H).

Baserat på den förvärvade förståelsen av vad byggstenarna för olika strategier kan vara från Workshops 1 och 2, och vad strategierna syftar till att uppnå, använde Workshop 3 den s.k. tre horisonter-ramverket (3H) för att identifiera och diskutera vägar framåt. Det är en övning med flera steg där man tillsammans brainstormar och visualiserar kring vad som är det nuvarande dominerande systemet (H1), innovation och aktiviteter för förändring (H2), samt en framväxande möjlig önskvärd framtid (H3).

En illustration av 3H med nyckelfrågor som guidade diskussionen i flera steg

Processen börjar med framtiden. I grupper diskuterade deltagarna:

Vad består en önskvärd framtid av? Hur ser den ut?

Viktiga aspekter, värderingar, förhållningssätt och trender av denna vision skrevs ner på post-it lappar.

Exempel på egenskaper hos en önskvärd framtid:

- Nya samverkansformer mellan myndigheter och intressenter
- Statlig vattenreform
- Levande våtmarker, hög biologisk mångfald; hållbart brukande av mark & vatten
- Återskapade vattensamlingar/ sjöar/ våtmarker
- Ökad åtgärdsvilja hos lantbrukare
- Kortare varuväg mellan producent-konsument
- Jordbruk i samspel med övriga värden
- Stor kunskap om vattenfrågan, bättre förståelse hos alla för vattnets alla värden
- Både byggande och bevarande med samsyn
- Koldioxidneutralt på ön
- Djup förståelse och respekt för varandras olika ståndpunkter, gränslösa och prestigelösa samtal och åtgärder.

För att kunna vara kreativa och tänka fritt ombads deltagarna att producera en nyhetsrubrik som skulle kunna illustrera att den önskvärda framtiden var uppnådd.

Framtidens tidning?

Exempel på deltagarnas nyhetsrubriker från en hållbar framtid:

- "Vattenbristen på Öland är avhjälp! Statlig vattenreform löste vattenförsörjning. Både bönder och naturvänner lovordar reformen"
- "Full skörd trots lite nederbörd – underbevattning och de torktåliga grödorna gav utdelning"
- "Ellens brunn sinade inte! Vattnet i brunnen brukar alltid ta slut i augusti"
- "Rekordsnabba åtgärder efter lokala tillstånd"
- "Länsstyrelsen, folkets vän! Rekordbetyg i undersökning"
- "Åter starka fiskbestånd och friskare kustmiljö runt Öland"
- "Rekordskörd på Öland!"
- "Trots extremtorka – lantbruket slår alla rekord!"
- "Bonden Märta Ghafapour: Vallskörden i november var den bästa någonsin"

Nästa fråga var: **vad är frön som existerar här och nu, som skulle behöva växa och utvecklas för att röra sig mot en önskvärd framtid?**

Efter att visionerna hade presenterats och diskuterats fick deltagarna återbesöka sina **frön för gott samarbete** som de identifierade i workshop 2. Deltagarna fick en chans att lägga till ytterligare idéer, eller frön, på vad de tyckte behöver planteras i nutiden för att skapa förutsättningar för transformationen till en önskvärd framtid. Dessa frön behöver inte bara vara nya idéer, utan kan representera positiva aspekter och erfarenheter av det nutida systemet som deltagarna tycker bör värnas för att röra sig mot en bättre framtid.

Efter att ha tänkt kreativt kring framtiden, och eventuella frön som skulle behöva sås och utvecklas, tog deltagarna en stund att reflektera över situationen i dagsläget. **Hur ser dagens mark- och vattenförvaltning ut? Vad är business-as-usual? Vad är det som skulle behöva förändras för att möjliggöra en önskvärd framtid?** Deltagarna identifierade faktorer som de ansåg vara dominanta trender och faktorer i nuläget som stod i vägen för förändring och antecknade dessa på post-it-lappar.

3H vernissaget

Den andra dagen av den tredje workshopen började med ett besök till deltagarnas egna 3H vernissage. 3H teckningarna från gårdagen sattes upp i rummet och deltagarna uppmanades att gå runt och läsa, fundera och reflektera över sina egna och andra deltagares idéer, tankar och hur de presenterade sina narrativ för förändring. Deltagarna ägnade särskild uppmärksamhet på tre reflekterande frågor, något de noterade i ett pappersark de hade med sig:

- Hur kan jag påverka som individ?
- Hur kan jag påverka andra i min yrkesroll och i mina nätverk?
- Hur kan den här gruppen påverka?

Kartläggning av handlingsalternativ

Efter att ha reflekterat över sin personliga och professionella förmåga att bidra till att skapa en bättre framtid fick deltagarna komma samman i nya grupper. Deltagarna fick fundera i detalj och reflektera över vad som behöver förändras i landskapet för att nå fram till önskvärda framtidsvisioner.

Vad behöver förändras? Varför är det viktigt?	Vilka är hindren för förändring?	Hur kan vi överkomma hindarna? Vad för slags innovationer kommer behövas?	Vilka aktörer behövs?
Vad behöver växa och blomstra?			

Kartläggning av olika handlingsalternativ

Efter ha spånat idéer kom deltagarna tillsammans och presenterade sina svar. Specifikt fokus sattes på vad de upplevde var barriärerna för positiv förändring, samt vilka olika samhällsaktörer som bör vara delaktiga i olika aspekter av förändringsarbetet.

Strategier

Workshopleadarna kategoriserade deltagarnas idéer till ett antal preliminära förslag på strategier som konstruktiva vägar framåt utifrån deltagarnas diskussioner och 3H-ramverk. Deltagarna fick sedan två klistermärken för att markera de strategier som de skulle vilja arbeta vidare med.

Deltagarna valde grupper efter vilken strategi de var mest intresserade av och i fyra grupper jobbade de med att utveckla strategin med hjälp av följande frågor:

- Beskriv strategin!
- Hur kan den här strategin hjälpa oss att närma oss önskvärda framtidsvisioner?
- Vilka förutsättningar behövs?
- Vilka är hindren?
- Vad finns det för möjligheter?
- Hur ska man arbeta i praktiken?
- Vem behöver vara med?
- Vilken roll, om någon, spelar innovation och nytänk in i er strategi?
- Vad är det för uppfinningar som behövs, vad är det för nya idéer?

Utveckling av en strategi

Under nästa steg fick deltagarna sitta individuellt och spåna idéer om insatser och första steg som de själva hade kunnat ta för att bidra till positiv förändring. Slutligen presenterade grupperna sina strategier och vägar till en bättre framtid för varandra. Sammanlagt presenterades fyra olika strategier:

Strategi 1: Återställ naturliga funktioner inom Ölands vattenlandskap

Denna strategi tar ett **helhetsgrepp på hydrologin på Öland** och syftar till att återställa naturliga funktioner därmed en högre grundvattennivå. Mellan 1880- och 1940 dränerades omfattande områden av sjö- och våtmarker på Öland för att öka jordbruksmark, vilket bland annat ledde till sänkta grundvattennivåer. Med tanken att höja grundvattennivåerna till nivåerna före 1880 syftar denna strategi till att återställa naturliga funktioner inom Ölands vattenlandskap.

Detta skulle gynna livsmedelsproduktion, natur- och kulturvärden, samt tillgången på dricksvatten.

Även om det finns ett ökat intresse för restaurering av våtmarker på Öland finns det många hinder. Byråkrati står i vägen och en reform av lagstiftningen skulle behövas för att kunna lägga igen dränering och arbeta på nya sätt. I nuläget saknas ett sätt att få ersättning för ekosystemtjänster, dvs för att använda mark för gemensamma nytta som våtmarker skapar. Å andra sidan finns det möjligheter att få full ersättning för åtgärds kostnader.

Ett första steg är att börja med frivillighet och intresse och med områden som inte är produktiva, dock behövs långsiktig finansiering. En strategisk plan för våtmarksrestaurering behövs, som bygger vidare på samverkan, kunskapsdelning, dialog, och anpassning till lokala förutsättningar. Byråkratin kan förenklas med besök och diskussioner på plats, även att samla aktörer och titta på goda och dåliga exempel.

Markägare, LRF, kommun, rådgivare, länsstyrelsen behöver vara inblandade.

Innovationer: smartare bevattning, odling av olika grödor, användning av behandlat avloppsvatten för bevattning, biokol för att förbättra markens vattenlagringskapacitet och arbete med justerbar dränering kan stödja genomförandet av denna strategi.

Strategi 2: Flexibla dikningsföretag

Flexibilitet i dikningsföretag skulle göra det möjligt att avvattna eller kvarhålla vatten baserat på lokala förutsättningar och variation inom och mellan olika år. Detta skulle leda till förbättrad vattenhållning, högre grundvattennivåer, ökad och mer stabil livsmedelsproduktion, större biologisk mångfald, och friskare Östersjö.

Dikningsföretag etablerades på Öland i slutet av 1800-talet för att möjliggöra omfattande dränering. Än idag har dessa företag makten, samt rätten och skyldigheten, att dränera mark. Det är byråkratiskt krångligt att ändra på reglerna och det finns ingen möjlighet att anpassa avvattningen efter behov och situation.

Ett första steg skulle vara att testa gränserna i de befintliga dikningsföretagen. Att aktivera sovande styrelser och komma överens om att utforska möjligheter. För att kunna åstadkomma större flexibilitet inom avvattning och kvarhållning krävs dock ett utrymme att arbeta utanför de nuvarande ramarna för dikningsföretagen. Att alla medlemmar inom ett dikningsföretag är intresserade av att jobba annorlunda är en förutsättning, liksom finansiering. Istället för att prövning av dikningsföretag görs vid mark- och vattendomstolen så skulle intern prövning kunna ske av en samverkansgrupp med representanter från markägare, kommunen och länsstyrelsen. Projektledare från kommunen, Vattenrådet, eller rådgivning behövs.

Innovationer som behövs är pragmatism i arbetssättet, samt digitalisering av kartor och annat material för enklare hantering.

Experimenterandet skulle kunna leda till bättre vattenbalans lokalt och fungera som lokal förebild för vidare spridning. På sikt skulle Öland kunna bli bättre rustad för klimatförändringar och vara en föregångare för klimatarbete i övriga Sverige.

Strategi 3: Folkbilda och uppmärksamma om vatten på Öland

Denna strategi är ett **paket av aktiviteter med målet att öka allmänhetens kunskap och engagemang för vatten i landskapet.**

Kärnan är en permanent utställning på Ölands Museum kombinerat med skolbesök, möten, föreläsningar och utflykter. Utställningen skulle kunna innehålla ett experimentlaboratorium, där man kan utforska en modell av Öland för att kunna på ett lättbegripligt sätt demonstrera hur vattnet rör sig, vad som händer när det regnar, och hur vattenflödena skulle förändras om landskapet har ökad kapacitet att behålla mer vatten. En annan idé är samla lokala källor, historier, folktro, bruk och traditioner för att berätta om "det blöta Öland", dvs Öland före 1880 och de omfattande utdikningarna. Associerade idéer är vidare experimentera med konstnärliga processer, en teater om Vattenväsen och en artikelserie i lokala tidningar.

Samordning av aktörer och kompetens behövs, liksom personligt engagemang, och finansiellt stöd. Specifika utmaningar handlar om att hitta finansiering för transporter av skolbarn till utställning. Ölands Världsarv har en satsning på skolor som kan vidareutvecklas mot vatten i världsarvet.

Aktörer som skulle kunna bidra är Ölands Folkhögskola, Ölands Museem, Ölands Vattenråd, Kalmar Länsmuseum ("Tidsresa i vattnets tecken"), Linnéuniversitetet, Ölands Världsarv, journalister.

Strategi 4: Visningsgårdar som inspirationskällor för att experimentera och arbeta med vatten

Det saknas rådgivning till lantbrukare baserat på vatten. Dock finns det flera lantbrukare på Öland som redan nu jobbar aktivt med att förbättra vattenhållningen på sina marker på olika sätt, med anpassningar till platsen och de lokala förutsättningarna. Denna strategi bygger på att identifiera ett antal **gårdar som goda exempel eller visningsgårdar, dit andra lantbrukare kan komma och få nya idéer och perspektiv**. På dessa gårdar kan också aktiva experiment pågå, i samarbete med andra. Experiment skulle kunna handla om att testa nya grödor, växtföljd och odlingssystem, utvärdera sätt att minska näringsläckage, och bedöma optimal betes-belastning.

Gårdsbesöken skulle fokusera på att facilitera diskussioner för att utvärdera synergier och spåna idéer för aktiviteter som kan vara ekonomiskt lönsamma men som också minimera miljöpåverkan av jordbruket.

Strategin skulle kunna leda till mer hållbara gårdar, både vad gäller ekonomi och andra aspekter som minimerat näringsläckage, bättre förutsättningar för biologisk mångfald med mer vatten i landskapet.

Förutsättningar för strategin är långsiktig projektfinansiering, förstudier och möjlighet för stöd till visningsgårdarna; engagerade lantbrukare, både som frivilliga för visningsgårdar och som är öppna för att prova nytt och experimentera. Det krävs också tillstånd för bevattning och för att kunna reglera och anpassa dräneringen. Lantbrukare som får stöd skulle få detta under förutsättning att de tar emot besök.

Innovationstänk som behövs handlar om att stötta småskalighet, utveckla trädgårdsprodukter, och att se möjligheter i att vi inte vet idag vad framtidens människor vill äta.

Strategin bygger på samarbete mellan lantbrukare, Hushållningssällskapet och andra konsulter, Sveriges Lantbruksuniversitet, länsstyrelsen, Jordbruksverket, Vattenmyndigheten, Linnéuniversitetet, och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).

Investerade och livliga diskussioner vid vad som kan kallas för workshopseriens klimax. Spännande vilka sorts diskussioner och insikter kan komma fram genom att ta andra tillvägagångssätt till hållbarhetsutmaningar. Kanske är det så här hållbarhetsförvaltning bör se ut i framtiden? Vad tycker ni?

Avrundning av workshop 3

Allting gott kommer kanske till ett slut då diskussionerna fick avta för att deltagarna skulle reflektera själva över vad de tre workshoparna hade lett till. Deltagarna fick även en andra och sista enkät att fylla i. Deltagarna fick sitta i grupper och reflektera över workshop-seriens utformning och facilitering. Vilken aktivitet stod ut som den mest produktiva eller mest lärorika? När under workshop-seriens gång, om någon, kände jag att min förståelse av mark- och vattenförvaltningsproblem på Öland blev utmanad? När och hur (och om) lärde jag mig något nytt eller nya perspektiv?

Vi diskuterade också nästa steg såsom träffar eller aktiviteter och planer för framtiden.

Reflektion kring forskningsfrågor

Texten ovan beskrev **vad** deltagarna gjorde under workshop-serien med olika aktiviteter. Men varför utformades aktiviteterna på vissa sätt? Vad var egentligen syftet? I denna sista del av rapporten kommer vi att presentera reflektioner över (1) vilka aktiviteter som hjälpte oss att fånga aktörernas system-, mål- och operativa kunskap (2) och hur deras perspektiv på problemet och potentiella lösningar förändrades över tid.

Deltagarnas system-, mål- och operativa kunskap

Olika aktörer måste arbeta tillsammans för att ta itu med komplexa utmaningar, bortom beslutsfattande i silos. För att både förstå och ta itu med de aktuella problemen pekar litteraturen på tre typer av kunskap:: systemkunskap, målkunskap och operativa kunskap. Fokus låg på att stimulera systemkunskap under den första workshopen, målkunskap under den andra workshopen och operativ kunskap under den tredje workshopen. Ett par olika aktiviteter var också särskilt utformade för att särskilt fånga upp en av de tre kunskaperna. Vi ser att resultaten visar att tillsammans bidrog alla tre workshoppar till att fördjupa förståelsen, mobilisera omsorg och väcka handlingsförmåga hos deltagare för att bättre bemöta komplexa hållbarhetsproblem på Öland.

Systemkunskap

Olika aktiviteter under workshop-serien designades att fånga upp samt hjälpa till att samskapa utvecklingen av deltagarnas gemensamma systemkunskap. **Mood boards-övningen** belyste deltagarnas medvetenhet om biologiska funktioner och grundorsaker till problemet, såsom historisk dränering och mönster av vattenkonsumtion. Deltagare fick möjligheten att lära sig av andras insikter och få en mer komplex bild av vattenförvaltning. **Systemblomme-övningen** lyfte fram förvaltningen begränsningar och problem med nuvarande lagstiftning och gav en klarare förståelse för de utmaningar och den påverkan nyckelaktörer har. Det bidrog till en bättre förståelse för aktörer som bryr sig om, påverkas av, beslutar om eller har intresse av vissa åtgärder. De viktiga aktörsgруппerna som kartlades i övningen inkluderade markägare, lantbrukare, intresseorganisationer, myndigheter, forskare och konsulter. **Vandringarna** bidrog med att skapa gemenskap och att fördjupa och ge detalj och konkreta exempel att diskutera vidare. **Reflekterande dagböcker** fångade deltagarnas idéer och känslor om specifika platser, inklusive biologiska aspekter, rekreation och vattnets roll i produktionen. En viktig komponent här var också att fånga och klargöra deltagarnas individuella känslor och tankarna kring deras personliga relation till landskapet, vilket bidrar till en bred och omfattande förståelse av vattenbrist och dess orsaker och verkan. **Tre horisonter-övningen** dokumenterade och delade ytterligare systemkunskap, där grupper identifierade begränsningar i pågående förvaltning och ytterligare problem relaterade till nuvarande lagstiftning. Dessa riktade aktiviteter hjälpte till att spåra aktörernas förståelse för problemet.

Målkunskap

Målkunskap kombinerar förståelse kring önskade mål, förändringens riktning och vilka värden som ska upprätthållas. Det är också viktig att här packa upp normer och värderingar - vem som vill vad - relaterade till framtida utveckling. Utan denna kunskap finns risken att beslutsfattare, även med omfattande systemkunskap, saknar förmågan att översätta denna kunskap till socialt relevanta och acceptabla beslut.

Under övningar som **synergier**, **frön** och **tre horisonter** skapade deltagarna material som illustrerade deras vision av en ö med tillgängligt vatten, inklusive olika restaureringsinsatser för att 'återställa' vattennivåer och behålla mer vatten i landskapet. Övningarna bidrog med idéer om smart jordbruk, effektiv bevattningsteknik och experimenterande med nya grödor för att klara av oberäkneliga

nederbördsmönster och andra klimatförändringar. Aktörer delade också idéer om Ölands produktionslandskap och dess bidrag till biologisk mångfald samt natur- och kulturvärden. De diskuterade även framtida lagstiftning, vattenreformer och förbättringar av nuvarande lagstiftning. Övningarna fångade också aspirationer om enklare processer, lösningsinriktad hantering från myndigheterna och samarbete. Slutligen diskuterade aktörer behovet av ekonomiskt stöd för omfattande och sammanhållen restaurering av våtmarker och identifierade spänningar kring ägarfrågor och intressekonflikter samt misstro under olika aktiviteter.

Operativ kunskap

Aktörernas operativa kunskap är avgörande eftersom den ger praktiska insikter och konkreta steg för att bemöta de komplexa utmaningarna inom Ölands mark och vattenförvaltning. Aktörernas operativa kunskap utvecklades genom olika övningar, inklusive **synergi-**, **systemblomms**, **åtgärdsstegs-** och **strategiövningarna** som var en del av 3H. Övningarna främjade idéer om samarbete, förändringar i sociala institutioner, jordbrukspraxis och förbättringar av vattenhantering, vilket visar på mångfalden av genomförbara insikter, och också påvisar en utveckling av deltagarnas kompetens för systemkunskap.

De främsta lärdomarna från främjande av aktörernas operativa kunskap inkluderar vikten av lokal medverkan, behovet av kompetensutveckling och det rika och varierade utbudet av idéer för att hantera frågor om vatten- och landskapsförvaltning. Några konkreta exempel inkluderade förslag i förändringar i jordbrukspraxis, inklusive att behålla vatten på betesmarker och fält. Deltagarna utforskade också potentialen av nya grödor, innovativa bevattningstekniker, teknik för vattensparande, hantering av avloppsvatten, förbättring av dricksvattenförsörjningen och användning av regnvatten. Åtgärder för restaurering av våtmarker för ökad biologisk mångfald lyftes också fram. Deltagarna föreslog även lagändringar, särskilt gällande markavvattning.

Förändringar i perspektiv över tid

Även om deltagarna hade mycket kunskap och expertis om vattenfrågor före workshop-serien, fångade vi ändå upp vissa förändringar i deltagarnas uppfattningar av problemet och vad som kan vara potentiella lösningar.

Vad är egentligen problemet? Från generell till konkret problemformulering

Deltagarna utvecklade sina uppfattningar genom workshop-serien och kom fram till en djupare förståelse för utmaningarna inom vattenförvaltning på Öland som grupp. Deltagarna identifierade initialt utmaningar i den första workshopen och betonade problem med lokala och regionala myndigheters förvaltningspraxis, särskilt frånvaron av skraddarsydd rådgivning, goda exempel och uppföljningsprocesser för interventioner på Öland. Dessa utmaningar utvecklades vidare i detalj i övningar under den tredje workshopen, där deltagarna diskuterade behovet av flexibel expertis vid hantering av ansökningar, byråkratiska hinder, opersonlig administration och föråldrade arbetsätt.

Medan politiskt ointresse nämndes i den första workshopen, uttryckte deltagarna i den tredje workshopen mer nyanserade insikter om de politiska problemen som präglar förvaltningsfrågor på Öland, där de bland annat kritiserade bristen på politisk vilja att stödja projekt kring restaurering av våtmarker och även bygga kompetens inom kommunerna. De kopplade även dessa utmaningar som symptom av en politik som styrs av jordbruksintressen och av populistiska tendenser som står i vägen för insatser mot hållbarhet. Deltagarna ifrågasatte också politiska prioriteringar och noterade begränsade ekonomiska medel för interventioner och helhetsåtgärder som fokuserar på att behålla vatten i landskapet.

Vad finns det egentligen för lösningar? Mot konkreta förslag och att se möjligheter

Deltagarna brainstormade initialt olika interventioner och skapade systemblommor under den första workshoppen, där de även grupperade aktörer kring varje aktivitet. Dock förblev detaljerna kring det samarbete som skulle krävas mellan aktörerna oklara och otydliga. Under den sista workshoppen betonades samarbete i alla strategier, med tydliga roller för olika sorts aktörer. Deltagarna föreslog att skapa utrymmen för att samla ihop olika kompetenser och använda personer från civilsamhällets organisationer som "infiltratörer" för att utmana markägarnas idéer om markanvändning.

Tekniska lösningar dominerade initialt de första två workshopparna, med ett speciellt fokus på vattenåteranvändning, bevarande och insamling av regnvatten. I den sista workshoppen skiftade fokus till att främja närvaron av vatten i landskapet, utmana andras uppfattningar av vatten i landskapet med ett större utrymme för en framtidsvision av ett vattenrikt Öland i diskussioner kring möjliga vägar framåt.

Det fanns också konkreta tankar kring hur förändringar i styre och institutioner kring mark- och vattenförvaltning skulle kunna se ut. Diskussioner kring potentiella institutionella förändringar var ursprungligen inriktade på att öka tillgång till resurser och övervakningen av olika insatser. Under den tredje workshoppen betonades istället vikten för beslutsfattande att göra mer för att förstå den lokala kontext som förvaltningen faktiskt sker i och påverkar. Ett förslag i detta skede var att ha fler personliga möten mellan olika intressenter och aktörer för mer effektiv planering och mer nyanserade diskussioner, gärna på plats i landskapet. Denna utveckling mot samarbets- och kontextspecifika tillvägagångssätt i mark- och vattenförvaltning pekar på ett större erkännande av vikten av lokal kunskap och engagemang och samarbete för att arbeta med komplexa hållbarhetsutmaningar.

Synergi-orienterat tänkande

I början av workshop-serien kunde alla deltagare komma på exempel för att illustrera landskapets mångfunktionalitet på Öland. Dock var det inte helt klart hur synergier mellan olika intressen skulle kunna se ut, och vilka steg och metoder som behövs. Under övningar om synergier under workshop 2 och 3 funderade deltagarna på hur de själva kunde bidra, baserat på sin kunskap, kompetens, erfarenhet och sitt engagemang. De diskuterade, och identifierade, också möjligheter att stödja andra aktörer i att behålla mer vatten i landskapet, vilket vi betraktar som ett viktigt steg mot kollektiv vilja till förändring. Baserat på deltagarnas ökade förståelse för var deras kunskap passar in i andras kunskap noterade vi att alla strategier som utvecklades under Workshop 3 innebar nya former av samarbete mellan aktörsgrupper. Alla fyra strategi-grupper avsåg att adressera flera problem samtidigt och beakta Ölands mångfunktionella landskap med dess många värden. Det är lätt att se hur de fyra strategierna stärker varandra och skapar möjligheter för synergier.

Slutord

Genom att skapa utrymme för olika intressen, perspektiv, erfarenheter och kunskaper att mötas under de tre workshopparna byggde vi upp en gemensam förståelse för problemen och möjliga lösningar när det gäller Ölands vatten- och landskapsförvaltning. Genom att lära känna varandra bättre förstod vi inte bara Ölands multifunktionella landskap, utan också varför och hur aktörer bryr sig om det öländska landskapet. Strategierna som utvecklades är innovativa och kollektiva startpunkter för att röra sig mot en önskvärd framtid för Öland som en ö med vatten, ett levande jordbruk, restaurerade våtmarker, blomstrande kultur och en effektiv förvaltning.

Att träffas och diskutera tillsammans hjälpte alla att förstå var deras egen kunskap passar in med vad andra vet, och hur olika personer och aktör bäst kan stödja förändringsarbete baserat på deras egen kunskap, expertis och kontakter. Processen stödde också bildandet av en 'koalition för förändring', där alla inblandade själva är frön till förändring, som också kan hitta samarbete och synergier. Vad som sedan landar i verkligheten och kan leda framåt får framtiden utvisa!

Appendix

I klarspråk

Du är inbjuden att delta i de hopkopplade forskningsprojekten *ALFAwetlands* och *Samskapande av kunskap och kapacitet för klimat-anpassad landskapsförvaltning*. Projekten syftar till att till att bygga gemensam kunskap för vattenförvaltning och klimatanpassning, med särskilt fokus på hur olika aktörer, enskilt och i samverkan, kan hantera pågående och nya utmaningar på Öland. Genom att bjuda in olika aktörer till en process för "samskapande av kunskap" där olika perspektiv och typer av kunskap (både vetenskaplig, praktisk och lokal kunskap) sammanförs och diskuteras syftar det här projekten till att möjliggöra en gemensam problemformulering och vision för Ölands vattenförvaltning. Det syftar också till att utveckla och utvärdera metoder för samskapande i liknande sammanhang, i Sverige såväl som inom EU.

Kraftiga skyfall och torra varma somrar i kombination med långsamt sjunkande grundvattennivåer har gjort att vatten seglat upp som ett centralt tema för klimatarbete i Sverige – inte minst på Öland. Klimatförändringar förvärrar den redan svåra uppgiften att balansera och förvalta olika värden i ett och samma landskap – som matproduktion, biologisk mångfald, rekreation och kulturarv. Samtidigt finns det mycket potential vad gäller vattenförvaltning, inte minst i samverkan, på Öland. Ett bättre helhetsgrepp byggt på samförstånd och samarbete mellan olika aktörer skulle kunna stärka landskapsförvaltning som ett verktyg för att bibehålla olika kvaliteter och stödja olika intressen, alltifrån att producera mat och naturupplevelser till att reglera vattenflöden.

Projektet leds av forskare från Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet och finansieras av EU-kommissionen genom Horizon Europe (*ALFAwetlands*) och forskningsrådet Formas (*Samskapande av kunskap och kapacitet för klimat-anpassad landskapsförvaltning*). Projektets syfte och mandat och uppdrag är därmed grundade i en bedömning av forsknings- och kunskapsbehov nationellt och internationellt. Aktiviteterna sker i samförstånd och samarbete med Ölands Vattenråd och Kalmar Länsstyrelse och kommer att samla en bred grupp av aktörer med olika förståelse och prioriteringar vad det gäller bruk av vatten. Syftet är att i dialog skapa mångfacetterad förståelse av de utmaningar och möjligheter som finns för att förbättra förmågan till klimatanpassning och landskapsförvaltning.

Du är inbjuden att delta i studien då vi tror att ditt perspektiv och din kunskap om vatten- och landskapsförvaltning på Öland är en viktig del för att skapa dialog, medvetenhet och handling. Att tacka ja till att delta kan innebära följande:

- Att ställa upp på en eller flera intervjuer på teman enligt ovan
- Att delta i en eller flera workshoppar
- Att delta i studiebesök på olika delar av Öland
- Att besvara enkäter innan, under och efter din medverkan som fokuserar på hur din förståelse för Ölands vatten- och landskapsförvaltning förändras under deltagandets gång.

Som deltagare kommer du att ha möjlighet att mer direkt ta del av ny kunskap, dela din erfarenhet och kunskap, få tillfällen till samtal och kontaktknytande med andra lokala och regionala aktörer, samt få en inblick i pågående klimatanpassningsarbete inom EU.

Information som delges och diskuteras i intervjuer, enkäter och dialoger kommer att användas som grund för rapporter, vetenskapliga artiklar och eventuellt i andra sammanhang som t ex hemsidor eller utställningar. Workshopar och studiebesök kommer att dokumenteras med fotografering, möjligen även filmas. Data i form av intervjumaterial och workshop-anteckningar kommer sparas av forskargruppen och kan komma att användas som underlag även i framtida studier. Dina personuppgifter kommer att hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL) och EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Du kommer att få en detaljerad beskrivning av din roll som deltagare för godkännande innan arbetet börjar.

Syftet med våra workshopar är att de ska vara användbara för alla inblandade, såväl inbjudna deltagare som de sammankallande forskarna och organisationerna. Avsikten är att skapa en trygg miljö där alla aktörer känner sig fria att dela med sig av sin kunskap, sina perspektiv och utmaningarna med varandra, så detta kan leda till gemensamt lärande och förhoppningsvis också konkret handling. Den dialog vi vill skapa genom våra workshops bygger på respekt för varje deltagares kunskap, expertis och egna erfarenheter, som viktiga och kompletterande delar för att hitta vägar framåt. Workshopen inleds med ett samtal om principerna för en bra och öppen dialog, såsom att ge alla lika mycket plats och utrymme, att lyssna med empati och att vara öppen med vad åsikter är grundade i.

Förutom att komma överens om dessa principer är ett viktigt steg mot att skapa ett gott samtalsklimat att alla inblandade får ta del av och är medvetna om hur dokumentation och information från workshopen kommer att användas och hur den kan "resa" och spridas vidare. Detta är viktigt för att varje person ska kunna avgöra om det finns någon information som kan vara känslig och som de inte vill ha dokumenterad eller spridd. Det är forskarnas ansvar att förklara och inhämta samtycke till de olika användningarna av materialet från workshopen.

Ett ytterligare steg är att alla deltagare kommer överens om och förbinder sig att följa en uppförandekod eller grundregler för dialogprocessen och dess workshopar. När kunskap delas och ny förståelse utvecklas är det varje deltagares ansvar att respektera överenskommelserna, inklusive hur man delar kunskap, insikter och privat dokumentation (d.v.s. foton eller videor) från workshoparna.

1. Dokumentation och hur den kommer att användas

Workshoparna kommer att dokumenteras med hjälp av foton, videoklipp, material som skapats under workshopen (post-its, blädderblockanteckningar etc.) och anteckningar. Detta omfattar även enkäter och samtal före och efter workshoparna. Det kan förekomma att information som delas under workshopen av vissa anses vara känslig, privat eller av värde enbart för vissa grupper eller individer och därmed inte för spridning till allmänheten. Spridning av den information forskarna samlar in är beroende av "informerat samtycke" och behöver ditt godkännande i förväg. När som helst under hela dialogprocessen och tiden efteråt fram till att olika rapporter är klara kan vem som helst besluta att hon, han eller hen inte vill att viss information ska dokumenteras eller delas utanför gruppen.

En rapport kommer att sammanställas med en förteckning över deltagarna (om deltagarna samtycker) och en sammanfattning av diskussionerna. Som en allmän regel kommer rapporten inte att specificera vem som sagt vad. Men i vissa situationer kan det vara användbart att nämna den roll som person som gör ett uttalande har - till exempel om det handlar om regler som gäller och deltagaren representerar en myndighet. I sådana fall kommer uttalandet att godkännas av den berörda personen innan det publiceras i rapporten. Alla deltagare kommer att ha möjlighet att se en digital version av rapporten med foton för granskning, kommentarer och godkännande. När rapporten har godkänts (inget svar inom två veckor betraktas som ett samtycke) kommer den att delas med alla

deltagare och sedan att användas i olika syften som vetenskapliga publikationer, nyhetsbrev, externa projektrapporter med mera. Om material som inte ingår i workshoprapporten används i ett nytt sammanhang kommer samtycke att sökas från alla berörda deltagare. Det är viktigt för oss att ingen information används eller tolkas på ett sätt som skiljer sig från hur den var avsedd när den delades eller diskuterades under workshoparna.

2. Uppförandekontrakt – om delande av information

Vi som använder och får tillgång till dokumentation från dialogerna (videor, anteckningar, citat, foton osv.) förbinder oss att respektera principerna i paragraf 1 på följande sätt:

- Dokumentation av dialogprocessen. När rapporten har godkänts kan andra personer använda delar av eller hela rapporten för icke-kommersiella ändamål, förutsatt att de anger källan. Användning av annat material kommer att kräva godkännande, om inte gruppen kommer överens om något annat.

- Annan delning av information. Om andra än forskarna vill dela information och resultat under eller efter dialogprocessen, t.ex. genom sociala medier eller blogginlägg, bör inga foton med personer att delas utan samtycke från de personer som är med på bilderna. På samma sätt bör alla namn eller direkta citat av personer alltid godkännas av personen i fråga innan de offentliggörs eller delas med personer utanför dialogprocessen.

3. Informerat samtycke

Intervjuer och enkätundersökningar som genomförs inom ramen för projektet men utanför de tre workshoparna kommer att hanteras med en separat blankett för informerat samtycke i förhand där intervjupersonens rättigheter och forskarens skyldigheter anges.

Underskrift av uppförandekontraktet:

Jag förbinder mig härmed att följa det överenskomna kontraktet under workshopen:

_____ Datum: _____

Deltagarlista

Deltagarens namn	Roll
Åke Johansson	Lantbrukare
Tobias Knutsson	Lantbrukare
Emil Petersson	Lantbrukare
Michael Ingard	Mörbylånga kommun
Kristin Bertilius	Borgholm kommun, Ölands Vattenråd
Emma Rydnér	Världsarvsamordnare Södra Öland
Julius Winberg Sääf	Ölands Museum Himmelsberga
Pav Johnsson	Ornitolog, Ölands Folkhögskola
Tobias Berger	Sportfiskarna
Jan Herrmann	Naturskyddsföreningen
Malin Lindmark Vrijman	Ölands Folkhögskola, konstnär
Jan Vågesjö	Hushållningssällskapet
Viktoria Nilsson	Borgholm Energi
Susanne Forslund	Länsstyrelsen Kalmar, Art- och friluftslivsenhet
Carina Pålsson	Länsstyrelsen Kalmar, Vatteningenheten
Hans Bjuringer	Länsstyrelsen Kalmar, Naturskyddsenheten
Per Lindegård	Länsstyrelsen Kalmar, Kulturmiljöenheten

Program Workshop 1

Torsdagen den 10 november

- 15:30 – 16:30 *Uppvärmning och småprat*
- 16:30 – 16:50 Välkommen, presentation av dialogprocessen och upplägg
- 16:50 – 17:10 **Frågor, diskussion, fylla i enkät**
- 17:10 – 17:20 *Paus*
- 17:20 – 18:00 **Fokus på vatten: varför är det viktigt?**
Presentationer av medtaget foto (eller annat) om vattnets betydelse
- 18:00 – 18:30 **Fokus på vatten: vad är utmaningarna?**
Presentationer av medtaget foto (eller annat) om problem och utmaningar med vattnet i landskapet
- 18:30 – 19:30 *Soppa och samtal*

Fredagen den 11 november

- 9:00 – 9:25 **Vad är utmaningarna? Vad är det större sammanhanget?**
Återkoppling till torsdagen
- 9:25 – 9:50 **Idéverkstad:**
Hur kan man arbeta med utmaningarna, förebyggande så väl som under/efter kriser?
- 9:50 – 10:00 **Vad är möjligt, vad är görligt?**
Diskussion och prioritering av åtgärder
- 10:00 – 10:10 *Paus*
- 10:10 – 10:45 **Grupparbete:** Vad möjliggör eller försvårar olika förebyggande åtgärder eller initiativ?
- 10:45 – 11:15 **Grupparbete:** Vad möjliggör eller försvårar akut krishantering eller återhämtning efteråt?
- 11:15 – 11:25 *Paus*
- 11:25 – 12:00 Sammanfattning av de två dagarna
- 12:00 – 12:15 **Reflektion: Vad tar vi med oss?**
- 12:15 – 12:30 Avslutande kommentarer och nästa workshop.
- 12:30 – 13:30 *Lunch (kroppkakor)*

Program Workshop 2

Torsdagen den 9 mars

8:30	Samlingsplats: Parkeringen Ölands Folkhögskola
8:30 – 9:00	Välkommen och översikt av dagen
9:30 – 11:00	Möckelmossen: Emma Rydnér introducerar
11:30 – 12:30	<i>Lunch på Ölands Folkhögskola</i>
13:00 – 14:00	Bettorp: Tobias Knutsson introducerar
14:30 – 16:30	Södra utmossen: Pav Johnsson introducerar
17:00	<i>För de som vill: soppa och samtal på Ölands Folkhögskola</i>

Fredagen den 10 mars

8:30	Ölands Folkhögskola (sal meddelas senare)
8:30 – 9:30	Reflektion: Vad tar vi med oss från de tre platserna?
9:30 – 9:40	<i>Paus</i>
9:40 – 11:30	Grupparbete
11:30 – 11:50	Reflektion: Vad tar vi med oss?
11:50 – 12:00	Sammanfattning av de två dagarna, avslutande kommentarer och nästa workshop
12:00	<i>Lunch</i>

Program Workshop 3

Torsdagen den 30 mars

 Ölands Folkhögskola

13:00 – 13:15	<i>Välkommen, presentation av workshops innehåll</i>
13:15 – 14:30	Grupparbete: Vad består en önskvärd framtid av? Hur ser den ut?
14:30 – 14:45	<i>Paus</i>
14:45 – 15:30	Grupparbete: Vad är frön och radikala idéer för framtiden?
15:30 – 16:00	Grupparbete: Vad är 'business as usual' just nu?
16:00 – 16:45	Presentationer och diskussioner
16:45	<i>Middag och samtal</i>

Fredagen den 31 mars

 Ölands Folkhögskola

9:00 – 9:10	Återkoppling till torsdagen
9:10 – 9:30	Titta på de andra gruppernas arbeten från torsdagen
9:30 – 10:30	Grupparbete: Vad behöver förändras? Hur ska fröna växa och blomstra?
10:30 – 10:45	<i>Paus</i>
10:45 – 12:00	Presentationer och diskussioner
12:00 – 13:00	<i>Lunch</i>
13:00 – 14:20	Grupparbete: Formulering av strategier och vägar framåt
14:20 – 14:45	Presentationer och diskussioner
14:45 – 15:15	<i>Paus</i>
15:15 – 16:00	Grupputvärdering av de tre workshoparna
16:00 – 16:30	Fylla i enkäten
16:30 – 17:00	Avslutande kommentarer och planer för framtiden

 Station Linné

17:00 *Kroppkakefest*

Om rapporten

Denna rapport sammanfattar tre workshops om vatten, klimat och landskap på Öland inom ramen för forskningsprojektet "Samskapande av kunskap och kapacitet för klimatanpassad landskapsförvaltning". Projektet, finansierat av forskningsrådet FORMAS och pågående 2021–2023, syftar till att skapa gemensam kunskap för vattenförvaltning och klimatanpassning på Öland. Genom att involvera olika aktörer i en process för "samskapande av kunskap" strävar projektet efter att formulera gemensamma problem och visioner för Ölands vattenförvaltning. Det leds av forskare från Stockholms Resilienscentrum vid Stockholms Universitet och inkluderar samarbete med Ölands Vattenråd och Kalmar Länsstyrelse. Projektet strävar även efter att utveckla och utvärdera samskapandemetoder för liknande sammanhang nationellt och inom EU. Målet är att dialogen ska skapa en mångsidig förståelse för utmaningar och möjligheter med klimatanpassning och landskapsförvaltning.

Om Stockholms Resilienscentrum

Stockholms Resilienscentrum (SRC) är ett internationellt tvärvetenskapligt center vid Stockholms Universitet för forskning kring social-ekologiska system, det vill säga system där människa och natur studeras som en integrerad helhet. I fokus för forskningen står systemens resiliens, det vill säga deras förmåga att klara av störningar och förändringar och fortsätta att utvecklas. Forskningen integrerar samhällsvetenskap, humaniora och naturvetenskap och har som mål att bidra till en värld med rika ekosystemtjänster och stärkt resiliens för mänsklig välfärd.

SRC innefattar ett masterprogram och en doktorandskola, samt håller fristående kurser och kursprogram. Bakom SRC står Stockholms Universitet och Beijerinstitutet för Ekologisk Ekonomi vid Kungliga Vetenskapsakademien.

<https://www.stockholmresilience.org/>

Stockholm
University

Stockholm
Resilience Centre